

SINOSSI – V 1.0 DEL 4 OTTOBRE 2024

Titolo	Marcatori circolanti e di placca degli esiti cardiovascolari Circulating And plAque MarkErs of cardiovascuLar OuTcomes
Codice	CAMELOT
Promotore	IRCCS MultiMedica
Sperimentatori Principali	IRCCS MultiMedica - Vascular Surgery Unit PI: Massimiliano Martelli, Sesto San Giovanni CoPi: Marco Miramonti/Gaetano Lanza, Castellanza Ospedale Santi Paolo e Carlo - Vascular Surgery Unit PI: Matteo Crippa IRCCS MultiMedica-Cardio Vascular Reasearch Unit Gaia Spinetti, Francesco Prattichizzo, Antonino Bruno
Razionale	I fattori di rischio convenzionali non intercettano appieno il rischio di malattie cardiovascolari, con circa il 20-30% degli eventi cardiovascolari che sfuggono alle attuali valutazioni del rischio. In particolare, la presenza di fenomeni infiammatori locali e sistemici contribuisce a questo rischio che viene definito “residuo”. Poiché il biomarcatore oggi in uso, la proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hs-CRP), rileva parzialmente l’infiammazione di basso grado, ulteriori marcatori infiammatori sono necessari per una stratificazione del rischio più accurata. Lo scopo principale di questo studio è quindi di indagare se nuovi marcatori infiammatori cellulari e molecolari (cellule CD34+, neutrofilii, cellule Natural Killer, citochine e microRNAs) e inquinanti (micro e nanoplastiche, MNP) possano migliorare la previsione del rischio di eventi cardiovascolari maggiori (MACE) oltre i fattori di rischio tradizionali.
Obiettivi Principali	Valutare la capacità dei marcatori candidati di rilevare il rischio di MACE, definito come la combinazione di infarto miocardico, ictus e mortalità per tutte le cause, in una coorte di pazienti ad alto rischio cardiovascolare sottoposti a endoarterectomia carotidea o femorale.
Secondari	Valutare la capacità dei marcatori candidati di rilevare il rischio di MACE esteso, definito come la combinazione di infarto miocardico, ictus, rivascolarizzazione sopra-aortica e periferica, amputazione degli arti inferiori, PCI, CABG e mortalità per tutte le cause nella stessa coorte.
Disegno dello studio	Studio di coorte multicentrico, osservazionale e prospettico.
Durata dello studio	42 mesi, screening/arruolamento: 18 mesi, follow-up: 24 mesi.
Numerosità campionaria	600

	<p>livelli). La distribuzione delle variabili sarà valutata tramite il test di Shapiro-Wilk. Le variabili continue saranno confrontate tra i due gruppi tramite test t per i dati distribuiti normalmente, test di Mann-Whitney U per i dati non distribuiti normalmente, e test Chi-quadro o test esatto di Fisher per le variabili categoriche, a seconda del caso. L'analisi di regressione di Cox sarà utilizzata per esaminare l'associazione tra la presenza di MNP all'interno della placca e l'incidenza dell'outcome composito, e sarà aggiustata per età, sesso, BMI, colesterolo totale, colesterolo HDL e LDL, trigliceridi, creatinina, la prevalenza di diabete, ipertensione, precedenti eventi cardiovascolari e abitudine al fumo. I valori di $p < 0,05$ saranno considerati statisticamente significativi.</p>
<p>Calcolo della numerosità campionaria</p>	<p>Per calcolare la dimensione del campione, abbiamo utilizzato uno strumento online di analisi di sopravvivenza (https://sample-size.net/sample-size-survival-analysis). Basandoci su uno studio precedente, il rapporto di rischio (Hazard Ratio) per l'associazione tra CD34+ e MACE è 2,3 confrontando i quartili; quindi abbiamo impostato una proporzione per il Gruppo 1=0,75, RH=2,3, alfa=0,05 e beta=0,2. È necessario un totale di 60 eventi, dato il rischio relativo. Inoltre, considerando un tasso di eventi stimato di 4 eventi/100 persona-anno e un tasso di censorizzazione del 30% nel corso dei 2 anni di follow-up, è necessaria una dimensione del campione totale di 545 soggetti.</p> <p>Considerando un drop out del 10%, prevediamo di reclutare 600 soggetti sottoposti a endoarterectomia carotidea o femorale. Questo obiettivo è compatibile con il potenziale di arruolamento dei tre centri coinvolti.</p> <p>Secondo questo disegno, studi precedenti che hanno utilizzato un approccio simile hanno impiegato un campione finale che varia tra i 543 e i 645 pazienti seguiti per 2 anni.</p> <p>Questa dimensione del campione è attesa come sufficiente anche per gli altri marker.</p>